

O‘ZBEKISTON KASHTACHILIGIDA NAQSH VA TASVIR MASALASI

Ravshan Fatxullayev

PhD, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415931>

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston kashtachiligidagi naqshlar, ularning XX asrdagi ma‘nosi va rangtasvir san‘atiga xos bo‘lgan mavzuli tasviriy sahnalar O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi va O‘zbekiston davlat amaliy san‘at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeylari kolleksiyalari misolida o‘rganilgan. Muallif bu badiiy xodisani ilmiy o‘rganib, ularni ijtimoiy xodisa sifatida baholaydi va mafkurani o‘ziga yorituvchi tasvirlarni badiiy ijoddagi talqini – odatiy xol, degan xulosaga keladi.*

***Kaliti so‘zlar:** amaliy-bezak san‘ati, badiiy hunarmandchilik, ana‘ana, san‘atda innovatsiya, kashtachilik, rangtasvir, O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi, O‘zbekiston davlat amaliy san‘at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, tasvir, naqsh, O‘zbekiston madaniyati, O‘zbekiston san‘ati.*

***Abstract.** In the article, patterns in the embroidery of Uzbekistan, their meaning in the 20th century, and thematic pictorial scenes typical of the art of painting are presented on the example of the collections of the State Fine Art Museum of Uzbekistan and the State Museums of the History of Applied Arts and Crafts of Uzbekistan studied. The author scientifically studies this artistic phenomenon, evaluates it as a social phenomenon, and comes to the conclusion that the interpretation of images in artistic works is normal.*

***Key words:** applied decorative arts, artistic crafts, tradition, innovation in art, embroidery, painting, State Art Museum of Uzbekistan, State Museum of History of Applied Arts and Crafts of Uzbekistan, image, pattern, culture of Uzbekistan, art of Uzbekistan.*

Kashtachilikda uying ichki dekorativ-bezak sifatida turli kattalikdagi (asosan ular 2x2,5 yoki 3x3 metr) choyshablar, so‘zanalar, gulko‘rpalar va palaklar, Toshkentda bular bilan bir qatorda ruidjolar ham ishlangan. Bu buyumlarning hammasidagi naqshlar ko‘p hollarda gullar, yaproqlarning yig‘indisidan iborat guldastalar (ular jiyaklar va 1907-yildan keyingi davrlardagi do‘ppilarga qaraganda birmuncha katta o‘lchamlarda tikilgan) va aylana, uchburchak, to‘rtburchak kabi geometrik shakllardan iborat bo‘lib, ular yuqorida keltirilgan hamma markazlarda ishlab chiqarilgan (asosan qo‘l kashtalarini nazarda tutmoqdaman).

XIX asrning 60-yillariga taalluqli palaklardan biri Toshkentdagi davlat san‘at muzeyi xazinasida saqlangan bo‘lib, unda ommaviy oy va yulduzlarning tasviri ramziy holatlarda tasvirlangan¹. Umuman “palak” so‘zi - arabcha “falak” iborasidan olingan bo‘lib, ochiq osmon tushunchasini anglatadi. Shuning uchun ham palaklar tikilganida odatda markaziy qismda katta doira shaklidagi aylana tikilib, atrofi to‘lqinsimon kashta va xoshiya bilan birga tikiladi. Bunday doiralarni nechta qilib berilishini palakning nomidan ham bilish mumkin. Lekin ba‘zi hollarda mato tekisligida beshta katta rozetka ham bo‘lishi mumkin. Odatda palaklardagi rozetkalarining soni 12tadan oshmaydi. Ko‘rinishidan bunda ham o‘ziga xos diniy ramziylik bor: yilda ham 12 ta oy, 12 ta muchal va xokazo. Ulardagi aylanalarning soniga qarab nomlanishi ham

¹ DSM, inv.№10-420, 1860-yil, 250 x 200 sm.

quyidagicha: “tokuz-olma nag‘ora-gul” (sakkiz olmalı nog‘ora gul), “alto‘ olma bodom-gul “ (olti yaproqli bodom guli), “onekiylik palak” (o‘n ikki oylik palak)².

Erta davrlardagi palaklarning aksariyatida to‘q qizil rang etakchilik qiladi. Bu ham bejiz bo‘lmay, o‘zining ramziy ma‘nosiga ega (farovonlik ramzi). Ma‘lumki, Sharq mamlakatlarida qadimdan oq ranglar ham biron-bir ma‘nolarni anglatgan. Masalan, oq-poklikni, yashil - Muhammad Payg‘abarning sevimli rangi, islom dinining ramzi, qora-yomonlikni va h.³, ayniqsa viloyatlarda ko‘p o‘zbek xonadonlarida yoshlarning nikoh to‘yini o‘tkazganlarida albatta kelin-kuyovlarning yotoqlariga to‘q qizil va shu kabi ko‘zni oluvchi ranglardagi xilma-xil gilamlarni, palaklarni, so‘zanalarni ilib qo‘yishga xarakat qiladilar. Bu bir tomondan xona intereriga ma‘lum go‘zallikni bersa, ikkinchidan buning shahvoniy ma‘nosi ham bor bo‘lib, qariyalarning aytishlaricha, tug‘iladigan yangi chaqaloqning tabiatan hushsurat bo‘lishini belgilab berarkan.

O‘n ikki oyli palaklardan tashqari “yigirmata aylanalar” tasvirlangan palaklar ham muzey xazinalarida ko‘p uchraydi⁴.

Fikrimcha bu yerdagi rozetkalar biron-bir fikrni yoritishga qaratilmasdan, ko‘proq dekorativ bezak sifatida ishlatilgan. Bunda ham yuqorida keltirilgan holatlar aks etgan bo‘lib, faqat matoning markaziy qismidagi doiralarning soni o‘n ikkita emas, yigirmata bo‘lib, ular teng bo‘lingan kvadratlarning ichiga joylashtirilgan. Bu turkumdagi palaklarni ko‘plab keltirish mumkin, ular hozirda O‘zbekistonning hamma muzeylarida bor. Lekin men shuni ham alohida ta‘kidlab o‘tmoqchiman, ulardagi aylana-doira bir tomondan o‘yning ramziy shakli bo‘lib berilsa, ikkinchidan ma‘lumki doiralar yer, osmon, falakdagi sayyoralarning ramzi sifatida ham qo‘llanilgan. Bu xolni qadimgi Sharq va xususan O‘rta Osiyoda yaratilgan ko‘plab kandakorlik, kashtachilik, ganch va yog‘och o‘ymakorligi asarlarida ham ko‘rish mumkin. Shuning uchun ham XIX asrning ikkinchi yarmida ishlangan amaliy san‘at buyumlaridagi tasvirlar to‘laqonli, real qilib ishlangan tasvirlar bo‘lmay, ular avvalgi davrlar X, XII, XIV, XVII, XVIII asrlarda qo‘llanilgan hayvonlarning, qshularning, baliqlarning va shularga o‘hshish o‘zida sirli tushunchalarni jamlagan buyumlar – pichoq, turli an‘anaviy bo‘lmagan shakldagi idishlar, o‘simliklarning obrazi bilan bog‘lanib ketgan geometrik va o‘simliksimon naqshlarning yig‘indisidan iborat.

Fikrimga dalil sifatida ayrim namunlarni keltiraman. Masalan, “yulduz palak”larni olsak, ularda ham xuddi “oy palaklar”da bo‘lgani kabi, an‘anaviy ishlash usuli bor. Yulduz palaklar gazlamaning ustida ko‘ndalangiga kvadratlarga bo‘linib, har bir kvadratning ichiga ko‘pqirrali yulduzning ramziy tasviri tikilgan. Kvadratlarning o‘zaro kesishgan qismiga bo‘lsa kichik kvadratlar yotqizilgan va markaziy kesishgan chiziqlarning to‘rt tomoniga aylana shaklidagi yaproqli naqshlar tikilgan.

Aynan shu kompozitsiya hamma davrlarga xos bo‘lgan yulduz palaklarda uchraydi, xatto yulduzlarning ichiga ham markazida aylana, aylananing atrofida gulning yaproqlari kabi mehrob ko‘rinishidagi chiziq va ularning atrofida takroran kichik hajmdagi aylanalar tasvirlangan. Shu kichik hajmdagi aylanalarni yulduzlarning atrofida xarakatlanadigan sayyoralar deb xulosalash mumkin. Chunki, bunday fikrga kelishimning sababi bor bo‘lib, aylananing ichi olti teng qismga

² Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов. // Сб. Ст. Арабская средневековая культура и литература (Автор предисловия и составитель И.М.Фильштинский). - М.: Наука, 1978. - С.49.

³ Ranglardagi ramziyliklar nafaqat san‘atshunoslikda balki sharqshunoslik ham qaitor izlanishlarning ob‘ekti bo‘lgan. Shulardan biri: Ш.М.Шукуров. Искусство средневекового Ирана. - М.: Наука, 1989.

⁴ DSM, inv.№10-421, 256, 185.

bo'lingan bo'lib, ularning uchasi qora, uchasi oq ipak bilan tikilgan, xuddi harakatlanayotgan "g'ilak"ni eslatadi.

Bundan tashqari, ba'zi palaklar o'zidagi kompozitsiyaning aniq va ravshanligi bilan ishlatilgan rangin iplarni ta'sirchanligi bilan ham ajralib turadi⁵. Ularda asosan tabiatning yomonliklaridan, yomon ko'z-qarashlardan saqlovchi g'oyalar o'z aksini topgan. Bular asosan ilon, zuluk, pichoq, qalampirlar bilan bog'langan sirli tasvirlar bo'lib, ular bu davr san'atiga albatta qadimgi davr san'atidan an'ana sifatida kirib kelgan. Fikrimning dalili sifatida ulardan birini keltirish mumkin⁶.

XX asrning boshlarida ishlangan bu so'zana qo'l chokida tikilgan bo'lib, Toshkent maktabiga taalluqli. Asarning mualliflari so'zanada tamomila Toshkent kashtalaridagi rusumlardan kelib chiqqan holda tikilgan: naqshlar farg'onalik ustalarnikiga qaraganda zich bo'lmay, ular to'q qizg'ish fon ustiga rangli ipak bilan erkin qilib joylashtirilgan. Bu naqshlar ham ko'rinishdan buxorolik ustalarnikiga o'xshab detalma-detal berilmay, balki yaxlit va hamma bo'laklar markaziy doiraga bo'ysunilgan holda tasvirlangan. Ma'lumki, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, xalq ustalarini tayyorlaydigan biron-bir o'quv maskani bo'lmagani sababli, ustalar xunarlarini shogirdlikdan boshlashgan. Boshqa hollarda biron kasb otaxunar hisoblanib, bu oilada yashaydigan hamma a'zo uchun kasb hisoblangan. Shuning uchun xalq san'atidagi rusum va an'analarning saqlanishi va ular xatto hozirgi kunlarga ham etib kelishining sababi, fikrimcha, shundan iborat bo'lsa kerak. Keltirilgan elementlardan tashqari qator so'zanalarda qushlarning tasviri ham odat bo'yicha umumlashgan holda emas, aniq va tabiiy ko'rinishlarda ishlangan. Lekin azaliy an'analarning kuchliligi tufayli uning tanasini ba'zi bo'laklari-asosan parlari gulsimon naqshlar bilan uyg'unlashtirilib yuborilgan. Ana shunday tasvirlardan biri, hozirda amaliy san'at muzeyi to'plamida saqlanayotgan so'zanada o'z aksini topgan⁷.

Pichoq, turli o'simlik dunyosi, hayvonlarning shohlarini nafaqat amaliy san'at buyumlarida balki xalqning urf-odatlarida ham kuzatish mumkin. Tadqiqotchilarning yozishlaricha, tabiatdan olingan tayyor holdagi ba'zi predmetlar muqaddas hisoblanarkan. Masalan, ilonning bosh qismi. Ko'p hollarda ilonning nafaqat boshi balki terisi ham tuz, murch, piyoz kabilar bilan birga tumorlarning ichiga solinib, kishilar ayniqsa ayollar, uni o'zlarida bilan birga olib yurganlar⁸. Yoki bo'lmasa pichoqni oladigan bo'lsak, uni yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshiga, ya'ni beshikdagi yostig'ining tagiga qo'yishgan, u bolani turli insjinslardan asragan. Shu bilan birga kelinchaklarning seplari uchun tikilgan so'zanalarda ham shu kabi ilohiy qarashlar bilan bog'langan elementlarni ko'rish mumkin.

Xalq urf-odatlarini, san'ati va madaniyatining bildimdonlaridan N.G.Borozna ilonni umumlashgan tasvirini men ko'rib o'tayotgan janrlardan tashqari zargarlikda ham keng tarqalgani haqida ma'lumot beradi. Bu tasvir tojik va o'zbeklarning bilakuziklarida, dashtqipchoq va turkman bolalarining choponlarining elka qismida ham keng tarqalgan ekan. Bundan tashqari, chayon va qurbaqalarning tasviri xivaliklarning bilakuziklarida ko'p uchrab, aytilishicha, jinlar, ajinalar, shaytonlar - ilon, qurbaqa va chayonlarning tashqi qiyofasiga kirib,

⁵ O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, inv.№27-IX; 13-IX; 26-IX.

⁶ O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, inv.№13-IX, 216 x 162 sm.

⁷ Inv.№ 9-IX.

⁸ Сб. Ст. Домусульманские верования и обряды в Средней Азии (Отв. Ред. Г.П.Снесарев, В.Н.Басидов). - М.: Наука, 1975. – С.39.

odamlarda o'zlarining qiyofalarini ko'rganliklari uchun yana ortga chekinib, ularga zarar etkazmas ekanlar⁹.

Tasviriy mavzular, ko'rinib turganidek, boshqa turlarga qaraganda kashtachilik asarlarida turli tuman va mazmunan boy ko'rinishlarda ishlangan. Aytish kerakki, keltirilgan hamma buyumlar faqat qo'l chokida tikilgan bo'lib, bu davr kashtalarida ham azaliy an'analar to'laligicha saqlanadi. Kulolchilik, kandakorliklarda bo'lgani kabi ayrim tasviriy elementlar bu yerda ochiqchasiga aniq holda deyarli qo'llanilmaydi. Qo'llaniladiganlari ham parrandalar va hayvonlarning tanalaridan bir bo'lgi bilan chegaralanadi. Lekin o'simliklar ularga nisbatan ko'p ishlatiladi. Naqshlarga uyg'unlashish bilan bir qatorda, ba'zan aniq ko'rinishlarda ham tasvirlanadi. Bular anor, lola, butasimon yaproqlar, mevali daraxtlarning gulari, bodom va boshqalar.

Xulosa qilish mimkinki, XIX asrning ikkinchi yarmi O'zbekiston amaliy-bezak san'ati taraqqiyotida haqiqatan ham qiziqarli davrni boshdan kechirdi. Azaliy an'analarga suyangan xolda zamondagi o'zgarishlarga hamnafas rivojlandi. Bu davrda amaliy san'atning hamma sohalarida - kulolchilik, kandakorlik, zardo'zlik, kashtachilik, yog'och va ganch o'ymakorligi, gilamchilik va boshqalari birday taraqqiy etdi. Muzeylar xazinasida, ustalarning ijodxonalarida va shaxsiy to'plamlarda saqlanib qolgan noyob san'at buyumlarini haqli ravishda durdona asarlar qatoriga kiritish mumkin. Ularning sirtiga mohirona ishlangan milliy naqshlar, zamonaviy tasvirlar va elementlar har qanday tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Zamonaviy tasvirlar, elementlar tomoshabinga estetik zavq berish bilan birga xalq san'ati doimo taraqqiyoti davomida zamon, kishilik jamiyati, odamlarning kundalik turmush tarzi, turmushdagi o'zgarishlar bilan chambarchasligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. Борозна Н.Г. Материальная культура узбеков Бабатага и долины Кафирнигана. // Сб.ст. Материальная культура народов Средней Азии И Казахстана. Отв.ред. Н.А.Кисляков и М.Г.Воробьев. - М.:Наука, 1966.
2. Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов. // Сб. Ст. Арабская средневековая культура и литература (Автор предисловии и составитель И.М.Фильштинский). - М.: Наука, 1978.
3. Сб. Ст. Домусульманские верования и обряды в Средней Азии (Отв. Ред. Г.П.Снесарев, В.Н.Басидов). - М.: Наука, 1975.

⁹ Н.Г.Борозна. Материальная культура узбеков Бабатага и долины Кафирнигана. // Сб.ст. Материальная культура народов Средней Азии И Казахстана. Отв.ред. Н.А.Кисляков и М.Г.Воробьев. - М.:Наука, 1966. – С.283.